

USO SEGURO DE INTERNET EN ADOLESCENTES ESPAÑOLES

Sonia Casillas Martín, Marcos Cabezas González y Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso
Universidad de Salamanca

Cada vez es más frecuente la participación de los jóvenes en los medios de comunicación y en concreto en Internet. En esta Red los peligros son evidentes y los jóvenes, a edades tempranas, están expuestos de manera continua a ellos. Por ello, es necesario prevenir, desde la educación, para un uso seguro de la misma.

Los resultados que se presentan en esta comunicación forman parte de un proyecto de investigación denominado eConfidence (código 732420) financiado por la Unión Europea bajo el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizon 2020.

El objetivo de este trabajo es el de conocer la concepción que tienen los adolescentes españoles sobre el uso seguro de Internet. La metodología empleada sigue un diseño cuasi-experimental, con una estrategia transversal en la que se incluye la comparación estática de dos grupos paralelos (A y B). La muestra estudiada está formada por 180 sujetos con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años (N=59, grupo A; N=121, grupo B). El instrumento de recogida de información utilizado ha sido un cuestionario tipo Likert con una escala 1-3. Para el análisis de los datos, se utilizó la U de Mann-Whitney no paramétrico y la prueba W de Wilcoxon para comparar ambos grupos y establecer la importancia de las diferencias entre ellos.

Los resultados obtenidos revelan un conocimiento notable sobre el uso seguro de Internet. Sobre una valoración máxima de 16 puntos, en la variable denominada “Safe Use Knowledge” (SUK), las puntuaciones del grupo B (M=12.03) son ligeramente más altas que las del grupo A (M=11.72). Estadísticamente no existen diferencias significativas entre ambos grupos ($p > .05$).

Podemos concluir que los adolescentes españoles tienen conocimientos adecuados sobre el uso seguro de Internet.